

TRALI EN URGENCIAS: CASO CLINICO Y REFLEXION SOBRE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL

P. Garrote Fontanillo

Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Cabuenes

ORCID: 0009-0006-7770-6038

CASO CLINICO

Mujer de 67 años remitida al box de observación de Urgencias desde Hematología para transfusión de 2 concentrados de hematies (CH) por hemoglobina de 6,7 g/dL y sintomatología concomitante. A las 2:00 h, con menos de la mitad del segundo CH transfundido, avisan por importante disnea.

En la exploración destaca paciente en sedestación con habla entrecortada, trabajo respiratorio marcado, crepitantes en ambos campos pulmonares y saturación por debajo del 90% con mascarilla reservorio. Se administran diuréticos y se conecta a ventilación mecánica no invasiva; ante la mala progresión, se realiza intubación orotraqueal emergente y traslado a UCI, donde la paciente entra en shock y fallece.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

A lo largo del episodio se plantearon como posibles diagnósticos: edema agudo de pulmón, lesión pulmonar asociada a la transfusión (TRALI), sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión (TACO) y reacción anafiláctica.

DISCUSION

TRALI es una complicación transfusional grave y potencialmente letal en la que el paciente desarrolla rápidamente daño pulmonar y edema no cardiogénico por activación de células del sistema inmune en el pulmón. Los criterios diagnósticos comunes incluyen: disnea de inicio brusco (menos de 6 horas tras la transfusión), hipoxemia, infiltrados bilaterales en la radiografía y exclusión de sobrecarga circulatoria. La similitud clínica con el TACO da lugar al concepto TRALI/TACO. A propósito de este caso, se identificaron áreas de mejora del sistema: guía de indicación transfusional con lista de verificación de factores de riesgo, alertas sobre antecedentes de reacciones transfusionales, formación periódica del personal, y medidas preventivas en individuos de riesgo.

CONCLUSION

Este evento recuerda la importancia de conocer las potenciales complicaciones de procedimientos tan habituales como la transfusión de hemoderivados, así como la necesidad de comunicación fluida y coordinación entre los servicios clínicos afectados y los implicados en hemovigilancia.

BIBLIOGRAFIA

- Transfusion-related acute lung injury (TRALI). UpToDate [Internet]. [Consultado 2025].
- Montero Perez FJ, Jimenez Murillo L. Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación. 7.a ed. Barcelona: Elsevier; 2022.
- White SK, Walker BS, Schmidt RL, Metcalf RA. The incidence of transfusion-related acute lung injury using active surveillance: A systematic review and meta-analysis. Transfusion. 2024;64(2):289-300. doi:10.1111/trf.17688.